

Влияние проращивания посадочного материала и однократного полива на урожайность картофеля

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. Приведены результаты опытов Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства за 2023 год по совершенствованию технологии выращивания картофеля на Южном Урале.

Ключевые слова: картофель, урожайность, минеральные удобрения, проращивание, полив.

The influence of germination of planting material and single watering on potato yields

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Abstract. The results of experiments of the South Ural Research Institute of Horticulture and Potato Growing for 2023 on improving the technology of growing potatoes in the Southern Urals are presented.

Keywords: potatoes, productivity, mineral fertilizers, germination, watering.

Введение. Анализ научной литературы показывает, что в условиях зарубежных санкций повышение эффективности картофелеводства в целом и урожайности клубней картофеля (*Solanum tuberosum* L.) в частности является одной из важнейших задач аграрной науки [1–4]. При этом увеличение продуктивности отрасли должно базироваться на сохранении и повышении почвенного плодородия за счет использования промежуточных культур, органических удобрений и сидератов [5–16]. В производстве должны использоваться высокопродуктивные сорта с высокой адаптивной способностью [17–

25], здоровый семенной материал [26–29] и инновационные технологии возделывания [30–37]. При разработке агротехнологий обязательным условием является сбалансированность минерального питания [38–43] и использование интегрированных систем защиты растений от вредных организмов [44–58]. Актуальными являются вопросы оптимизации сроков, густоты и глубины посадки [59–66], проращивания семенного материала, проведения орошения [67–71], а также переработки конечной продукции [72–77].

Цель исследований – изучить влияние проращивания семенных клубней и однократного полива ($300 \text{ м}^3/\text{га}$) в критический по отношению к влаге период на урожайность клубней картофеля в лесостепной зоне Челябинской области.

Условия и методы исследований. Исследования проведены в 2023 гг. на базе ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Объектом исследований служили растения новых сортов картофеля уральской селекции.

Схема опыта. Фактор А – полив: 1. Без полива (контроль); 2. Однократный полив ($300 \text{ м}^3/\text{га}$). Фактор В – проращивание семенного материала: 1. Без проращивания (контроль); 2. Проращивание на свету в течение двух недель при температуре воздуха $10\text{--}14^\circ\text{C}$. Фактор С – сорт: 1. Арго; 2. Шах; 3. Багира; 4. Амулет; 5. Сапфир. Фактор D – уровень минерального питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Минеральные удобрения в расчете на урожайность клубней 40 т/га ($\text{N}_{98}\text{P}_{119}\text{K}_{107}$); 3. Минеральные удобрения в расчете на урожай клубней 60 т/га ($\text{N}_{240}\text{P}_{252}\text{K}_{267}$).

Предшественник картофеля – чистый пар. Посадку провели 5 мая 2023 г. Глубина посадки 6–8 см. Повторность опыта 4-кратная. Размещение вариантов рендомизированное. Площадь делянки – 27 м^2 ($3 \times 9 \text{ м}$). Обработку экспериментальных данных проводили методом дисперсионного анализа [78].

Период вегетации 2023 года характеризовался неравномерным увлажнением. Май и июль были засушливыми (ГТК= 0,24 и 0,23 соответственно), сумма осадков и температурный режим в июне были близкими к норме (ГТК = 1,17), тогда как август оказался чрезмерно влажным (ГТК = 4,45). По величине

гидротермического коэффициента условия вегетационного периода (май-август) 2023 года оцениваются как влажные (ГТК = 1,47).

Результаты исследований и их обсуждение. Продуктивность картофеля в опыте определялась главным образом уровнем питания (вклад фактора – 75 %) и генотипом (16 %). Достоверное влияние на этот показатель в условиях 2023 года оказало проращивание семенного материал (вклад фактора – 4,6 %) и однократный полив в критический по отношению к влаге период (1,4 %). Низкая эффективность полива (с поливной нормой 30 мм) в отчетном году, по нашему мнению, связана с тем, что в первой декаде августа выпало 158 мм осадков, а всего за август 240 мм осадков (то есть четыре месячных нормы), что нивелировало положительное влияние полива (таблица 1).

Таблица 1 – Урожайность клубней картофеля в зависимости от проращивания семенного материала в условиях 2023 года, т/га

Сорт (С)	Уровень питания (D)	Полив (A)			
		Без полива (контроль)		Полив (300 м ³ /га)	
		Проращивание (B)			
		Контроль	Проращивание	Контроль	Проращивание
Амулет	Без удобрений	20,19	21,79	21,85	23,38
	N ₉₈ P ₁₁₉ K ₁₀₇	31,86	32,99	31,72	35,17
	N ₂₄₀ P ₂₅₂ K ₂₆₇	36,72	37,93	38,05	42,47
Сапфир	Без удобрений	22,82	23,98	23,46	25,89
	N ₉₈ P ₁₁₉ K ₁₀₇	32,06	33,64	31,15	35,11
	N ₂₄₀ P ₂₅₂ K ₂₆₇	36,78	38,75	36,91	40,47
Арго	Без удобрений	19,66	17,36	18,99	20,14
	N ₉₈ P ₁₁₉ K ₁₀₇	25,54	23,37	26,14	26,48
	N ₂₄₀ P ₂₅₂ K ₂₆₇	33,64	30,41	33,93	34,04
Шах	Без удобрений	23,07	23,52	22,97	25,53
	N ₉₈ P ₁₁₉ K ₁₀₇	31,33	34,31	31,22	36,03
	N ₂₄₀ P ₂₅₂ K ₂₆₇	39,32	45,14	38,70	42,84
Багира	Без удобрений	17,93	22,20	22,66	24,41
	N ₉₈ P ₁₁₉ K ₁₀₇	27,30	31,56	30,66	33,93
	N ₂₄₀ P ₂₅₂ K ₂₆₇	35,21	41,54	36,34	39,96
НСР ₀₅ = 5,58; НСР ₀₅ (A, B) = 1,02; НСР ₀₅ (C) = 1,61; НСР ₀₅ (D) = 1,25					

Тем не менее, в 2023 году однократный полив достоверно увеличивал урожайность клубней на всех фонах питания при посадке пророщенными клубнями у сортов Арго (в среднем на 3,17 т/га), Амулет (на 2,77 т/га) и Сапфир (на 1,77 т/га). У сортов Шах и Багира существенные прибавки урожая отмечены

при посадке пророщенными клубнями на фоне без удобрений (2,01 и 2,21 т/га) и на фоне внесения удобрений в дозе $N_{98}P_{119}K_{107}$, рассчитанной на урожай 40 т/га (1,72 и 2,37 т/га соответственно). Кроме того, достоверное увеличение урожайности обнаружено при посадке непророщенными клубнями сорта Багира (в среднем на 3,07 т/га) и сорта Амулет на фоне без удобрений (на 1,66 т/га) и $N_{240}P_{252}K_{267}$ (на 1,33 т/га).

Двухнедельное световое проращивание семенных клубней при температуре воздуха 10-14°C обеспечивало достоверное повышение урожайности среднеспелых сортов картофеля (Амулет, Сапфир и Багира) во всех вариантах опыта, а также среднераннего сорта Шах в 5 случаях из 6. И только по сорту Арго этот агроприем оказался малоэффективным (рисунок 1).

Рисунок 1 – Урожайность клубней в зависимости от проращивания семенного материала, полива и уровня питания картофеля, т/га

Световое проращивание картофеля сопровождалось повышением урожайности клубней сорта Багира в среднем на 4,95 т/га на богаре и на 2,88 т/га на фоне однократного полива. У сорта Шах прибавка урожая от проращивания семенного материала соответственно составила 3,08 и 3,84 т/га, у сорта Сапфир – 1,57 и 3,32 т/га, а у сорта Амулет – 1,31 и 3,13 т/га. У раннего сорта Арго проращивание клубней сопровождалось достоверным снижением урожайности на богаре (в среднем по фонам питания – на 2,57 т/га), а на фоне полива – её повышение оказалось недостоверным (на 0,53 т/га при НСР₀₅ для фактора В = 1,02 т/га).

Внесение сбалансированных минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай 40 т/га в условиях 2023 года повышало продуктивность картофеля в среднем по изученным сортам на 40,7 % по сравнению с контролем. Наибольшая прибавка при этом отмечалась у сорта Амулет – 11,14 т/га (51,1 %), а наименьшая по сорту Арго – 6,35 (33,3 %). Остальные сорта занимали промежуточное положение: у сорта Шах прибавка урожая от внесения удобрений в дозе N₉₈P₁₁₉K₁₀₇ составила 9,45 т/га, Багира – 9,06 т/га, Сапфир – 8,95 т/га (37,2-41,6 % по отношению к контролю).

Повышенная норма удобрений (N₂₄₀P₂₅₂K₂₆₇) повышала урожайность изученных сортов картофеля в среднем на 15,87 т/га (71,8 %) по сравнению с контролем. Наибольшая прибавка урожайности при этом отмечалась у сорта Шах – 17,73 т/га (74,6 %), вслед за ним расположились сорта: Амулет – 16,99 т/га (77,9 %), Багира – 16,46 т/га (75,5 %), Сапфир – 14,19 т/га (59,1 %) и Арго – 13,97 т/га (73,4 %).

Выводы. 1. Однократный полив картофеля (19.07.2023) поливной нормой 300 м³/га (30 мм), несмотря на обильное увлажнение августа (выпало 240 мм осадков) оказал положительное влияние на урожайность клубней. Достоверное увеличение продуктивности картофеля отмечалось на всех фонах минерального питания при посадке пророщенными клубнями у сортов Арго (в среднем на 3,17 т/га), Амулет (на 2,77 т/га) и Сапфир (на 1,77 т/га). У сортов Шах и Багира существенные прибавки урожая отмечены при посадке пророщенными

клубнями на фоне без удобрений (2,01 и 2,21 т/га) и на фоне внесения минеральных удобрений в дозе $N_{98}P_{119}K_{107}$ (1,72 и 2,37 т/га соответственно). При посадке непророщенными клубнями достоверное увеличение урожайности от полива отмечалось у сорта Багира (в среднем по фонам на 3,07 т/га), а также у сорта Амулет на фоне без удобрений (на 1,66 т/га) и $N_{240}P_{252}K_{267}$ (на 1,33 т/га).

2. Двухнедельное световое проращивание семенных клубней при температуре воздуха 10-14°C обеспечивало повышение урожайности картофеля сорта Багира в среднем на 4,95 т/га на богаре и на 2,88 т/га на фоне однократного полива. У сорта Шах прибавка урожая от проращивания семенного материала соответственно составила 3,08 и 3,84 т/га, у сорта Сапфир – 1,57 и 3,32 т/га, а у сорта Амулет – 1,31 и 3,13 т/га. У раннего сорта Арго проращивание клубней сопровождалось достоверным снижением урожайности на богаре (в среднем по фонам питания – на 2,57 т/га), а на фоне полива – её повышение оказалось недостоверным (на 0,53 т/га при $НСР_{05}$ для фактора В = 1,02 т/га).

Литература

1. **Логинов Ю.П., Казак А.А.** Научные основы развития картофелеводства в Тюменской области // Агропродовольственная политика России. 2014. № 11 (35). С. 39-42.

2. **Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В.** Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 7. С. 71-74.

3. **Ким И.В., Волков Д.И.** Основные направления и результаты селекционно-семеноводческой работы по картофелю на юге Дальнего Востока // Научные труды по агрономии. 2022. № 3. С. 19-27. DOI: 10.35244/2658-7963-2022-7-3-19-27

4. **Акбашева А.А., Дзахмишева И.Ш., Дзуганова М.А.** Прогнозирование уровня урожайности сельскохозяйственных культур в Кабардино-Балкарской республике // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2022. Т. 84. № 1 (91). С. 337-343. DOI: 10.20914/2310-1202-2022-1-337-343.

5. **Shafeeva E., Komissarov A., Ishbulatov M., Mindibayev R., Lykasov O.** Utilization of poultry manure when cultivating potatoes in the southern steppe of the

Republic of Bashkortostan // Saudi Journal of Biological Sciences. 2022. Vol. 29. № 3. P. 1501-1509. DOI: 10.1016/j.sjbs.2021.11.022

6. **Постников П.А.** Зеленые удобрения – резерв повышения урожая // Земледелие. 2010. № 7. С. 15-16.

7. **Постников П.А.** Продуктивность севооборотов при использовании приемов биологизации // Аграрный вестник Урала. 2015. № 6 (136). С. 20-23.

8. **Бобренко И.А., Гоман Н.В., Шмидт А.Г., Кормин В.П., Трубина Н.К.** Использование куриного помета для оптимизации питания сельскохозяйственных культур. Омск, 2022. 136 с.

9. **Новиков А.А., Комарова О.П.** Влияние состава культур севооборота на структурное состояние почвы // Плодородие. – 2022. – № 5 (128). – С. 20-23. DOI: 10.25680/S19948603.2022.128.05

10. **Плотников А.М., Созинов А.В.** Баланс элементов питания в севообороте при использовании сапропеля, извести, азотно-фосфорного удобрения // Проблемы агрохимии и экологии. 2022. № 3-4. С. 26-31. DOI: 10.26178/AE.2022.71.83.003

11. **Рыбалкина Е.И., Казеев К.Ш., Колесников С.И.** Влияние сапропеля на биологическую активность каштановой почвы // Агрохимический вестник. 2023. № 4. С. 39-46. DOI: 10.24412/1029-2551-2023-4-007

12. **Слепцова Т.В., Абрамов А.Ф.** Оценка сапропелевого сырья озерных месторождений Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия) и перспективы его использования в сельскохозяйственном производстве // Вестник КрасГАУ. 2022. № 7 (184). С. 46-51. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-7-46-51

13. **Чеботарев Н.Т., Броварова О.В.** Влияние длительного применения органических и минеральных удобрений на агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы и продуктивность многолетних трав в кормовом севообороте европейского севера // Агрохимия. 2023. № 8. С. 16-22. DOI: 10.31857/S0002188123080045

14. **Чернякова Г.И., Троц Н.М., Цирулев Е.П., Аканова Н.И., Троц В.Б., Горшкова О.В., Черняков А.И.** Агроэкологические аспекты органоминеральной системы удобрений в агроценозах картофеля. Кинель, 2022. 143 с.

15. **Шипов Р.А., Гордеева А.А., Упинин М.С.** Эффективное органическое удобрение – сапропель в органическом земледелии // Студенческая наука – первый шаг к цифровизации сельского хозяйства. материалы II Всероссийской студенческой научно-практической конференции. Чебоксары, 2022. С. 288-294.

16. **Васильев О.А., Иванова А.Г., Якимович Д.Н.** Подвижность фосфатов в эродированных светло-серых лесных почвах учхоза "Приволжский"

Чувашского ГАУ // Вестник Чувашского государственного аграрного университета. 2023. № 3 (26). С. 7-13. DOI: 10.48612/vch/u9fn-g66d-98n8

17. **Дергилев В.П., Глаз Н.В., Дергилева Т.Т.** Экологическая пластичность сортов картофеля в Челябинской области // АПК России. 2019. Т. 26. № 5. С. 741-749.

18. **Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С.** Сорт – основа успешного развития органического картофелеводства в северной лесостепи Тюменской области // Агропродовольственная политика России. 2019. № 6. С. 13-19.

19. **Попова Л.А., Головина Л.Н., Шаманин А.А.** Оценка гибридных образцов картофеля в селекционных питомниках в условиях северных регионов России // Аграрный вестник Урала. 2022. № 8 (223). С. 39-48. DOI: 10.32417/1997-4868-2022-223-08-39-48

20. **Вознюк В.П., Ким И.В., Корнилова Т.О., Мороз А.А.** Характеристика перспективных генотипов картофеля селекции ФНЦ агробιοтехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки в условиях муссонного климата Приморского края // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2022. № 3 (223). С. 49-60. DOI: 10.37102/0869-7698_2022_223_03_5

21. **Газданова И.О., Моргоев Т.А.** Хозяйственная ценность сортов картофеля разных групп спелости при выращивании в условиях РСО-Алания // Аграрный научный журнал. 2023. № 9. С. 4-14. DOI: 10.28983/asj.y2023i9pp4-14

22. **Гериева Ф.Т., Моргоев Т.А., Дзедаев Х.Т., Бекмурзов Б.В.** Агроэкологическое испытание перспективных сортов картофеля отечественной селекции в условиях Северо-Кавказского региона // Аграрный научный журнал. 2023. № 2. С. 11-17. DOI: 10.28983/asj.y2022i2pp11-17

23. **Гиченкова О.Г., Лаптина Ю.А., Кузнецова Н.В., Лаптина У.А.** Адаптационные показатели сортов картофеля разных групп спелости в условиях Волгоградской области // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2023. № 1 (69). С. 157-167. DOI: 10.32786/2071-9485-2023-01-16

24. **Ренёв Н.О., Ренёва М.В., Родина Е.С., Шахова О.А.** Выбор среднеспелых сортов картофеля для возделывания в лесостепной зоне Северного Зауралья // Journal of Agriculture and Environment. 2023. № 10 (38). DOI: 10.23649/JAE.2023.38.8

25. **Loginov Y.P., Kazak A.A., Yakubyshina L.I., Falaleeva T.N., Yashchenko S.N., Yarova E.T.** Breeding value of collection varieties of potato in the forest-steppe zone of the Tyumen region // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2018. Vol. 10. № 2. P. 377-380.

26. **Каримова Ш.К., Кокшарова М.К.** Оздоровленный семенной материал – основа высоких урожаев // Картофель и овощи. 2008. № 7. С. 27.

27. **Сердеров В.К.** Организация селекции и семеноводства картофеля в Дагестане. Махачкала, 2022. 157 с.
28. **Симаков А.В., Логинов Ю.П., Симакова Т.В.** Урожайность и качество семенных клубней сортов картофеля в условиях Западной Сибири. Тюмень, 2023. 154 с.
29. **Гисюк А.А., Волков Д.И., Щегорец О.В.** Размножение мини-растений оздоровленного оригинального картофеля в защищенном грунте // Овощи России. 2023. № 1. С. 23-29. DOI: 10.18619/2072-9146-2023-1-23-29
30. **Tkachenko O.V., Evseeva N.V., Kargapolova K.Yu., Denisova A.Yu., Pozdnyakova N.N., Kulikov A.A., Burygin G.L.** Role of rhizobacteria in the regulation of the antioxidant system of potato microclones during adaptation ex vitro // Научный диалог в языковом пространстве. Сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Саратов, 2023. С. 339-352.
31. **Vasilev A.A., Gorbunov A.K.** Problems of Obtaining Planned Potato Harvests in the Southern Urals // Russian Agricultural Sciences. – 2018. – Vol. 44. – № 6. – pp. 510–515. DOI: 10.3103/S1068367418060186
32. **Крупский И.Н., Карпухин М.Ю.** Совершенствование технологии возделывания семенного картофеля на Среднем Урале // Аграрный вестник Урала. 2019. № 5 (184). С. 9-15. DOI: 10.32417/article_5d51542eecbb92.87088453
33. **Петров А.Ф.** Совершенствование технологии производства картофеля путем оптимизации применения минеральных азотных удобрений // Картофель и овощи. – 2022. – № 5. – С. 30-33. DOI: 10.25630/PAV.2022.32.65.005
34. **Карпухин М.Ю., Чапалда Т.Л.** Разработка элементов адаптивной технологии возделывания картофеля нового конкурентоспособного сорта Терра уральской селекции // Научно-технический вестник: Технические системы в АПК. 2022. № 3-4 (15-16). С. 14-22.
35. **Новиков А.А.** Совершенствование технологических приёмов возделывания картофеля на орошаемых землях юга России: дис. ... доктора с.-х. наук. Ставрополь, 2022. 248 с.
36. **Чехалкова Л.К., Конова А.М., Гаврилова А.Ю.** Влияние агротехнических приемов на семенную продуктивность ранних сортов картофеля в конкретных почвенно-климатических условиях Смоленской области // Аграрный научный журнал. 2022. № 3. С. 46-50. DOI: 10.28983/asj.y2022i3pp46-50
37. **Vedeneeva V.A., Koshelev A.V.** Analysis of the seasonal dynamics of the NDVI index of potato agrocenosis in the conditions of the dry steppe zone of the Volgograd region // Research on Crops. 2023. Т. 24. № 2. С. 366-372. DOI: 10.31830/2348-7542.2023.ROC-935

38. **Владимиров В.П., Гайнутдинов М.Т., Аппаков В.И.** Урожайность и качество клубней картофеля при применении сбалансированных доз удобрений // Вестник казанского государственного аграрного университета. 2009. Т. 4. № 3 (13). С. 93-96.

39. **Владимиров К.В., Мостякова А.А., Егоров Л.М., Владимир В.П.** Сбалансированность минерального питания и применение регуляторов роста определяет урожайность и качество клубней картофеля // Зерновое хозяйство России. 2017. № 2 (50). С. 9-12.

40. **Пронько В.В., Корсаков К.В., Верховцева Н.В., Пронько Н.А.** Влияние листовых подкормок гуминовыми удобрениями на урожайность и качество орошаемого картофеля в Саратовском Заволжье // Аграрный научный журнал. 2023. № 6. С. 58-63. DOI: 10.28983/asj.y2023i6pp58-63

41. **Сидаренко Д.П.** Особенности питания картофеля весенней посадки на орошаемых землях // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. 2023. № 1 (89). С. 107-114.

42. **Троц Н.М., Боровкова Н.В., Соловьев А.А.** Влияние органоминеральной подкормки на урожайность и товарное качество картофеля // Инновационные достижения науки и техники АПК. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. Кинель, 2022. С. 9-13.

43. **Чагин В.В.** Адаптивные технологии возделывания картофеля в условиях юга Средней Сибири. Абакан, 2022. 160 с.

44. **Мирсаидова Г.А., Васильев А.А.** Протравливание семенных клубней картофеля должно стать обязательным на Южном Урале // Защита и карантин растений. – 2013. – № 2. – С. 26-28.

45. **Шабанов А.Э., Киселев А.И.** Эффективность защитно-стимулирующих обработок при ранней посадке картофеля // Защита и карантин растений. 2021. № 8. С. 18-19.

46. **Яценко Е.С., Лейтес Е.А., Петухов В.А., Клочков Г.К., Ермакова А.В.** Разработка безопасного гербицида на основе растительного сырья // Научно-агрономический журнал. 2022. № 4 (119). С. 19-23. DOI: 10.34736/FNC.2022.119.4.003.19-23

47. **Волчкевич И.Г.** Мониторинг сорных растений в агроценозах картофеля в Беларуси // Защита растений. 2023. № 47. С. 13-20.

48. **Гиченкова О.Г., Лаптина Ю.А.** Влияние биопрепаратов на основе *Trichoderma* и *Bacillus subtilis* на продуктивность картофеля в условиях орошаемого земледелия Волгоградской области // Аграрная Россия. 2023. № 7. С. 17-23. DOI: 10.30906/1999-5636-2023-7-17-23

49. **Заикин Б.А., Белов Г.Л., Зейрук В.Н., Жевора С.В., Дервягина М.К., Васильева С.В.** Чувствительность сортов картофеля к препаратам для

обработки клубней // Агрехимический вестник. 2023. № 1. С. 69-74. DOI: 10.24412/1029-2551-2023-1-011

50. **Иванова С.С.** Оптимизация технологии выращивания картофеля на основе обработки посадочного материала // Вестник АПК Верхневолжья. 2022. № 3 (59). С. 5-9. DOI: 10.35694/YARCX.2022.59.3.001

51. **Икоева Л.П., Хаева О.Э.** Количественные и качественные показатели разных сортов картофеля в зависимости от применения биопрепарата // Аграрный вестник Урала. 2023. Т. 23. № 11. С. 22-33. DOI: 10.32417/1997-4868-2023-23-11-22-33

52. **Илларионов А.И., Деркач А.А., Торопчин И.С.** Методы и средства интегрированной защиты картофеля от вредных организмов // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2023. Т. 16. № 3 (78). С. 53-68. DOI: 10.53914/issn2071-2243_2023_3_53

53. **Малюга А.А., Чуликова Н.С., Ильин М.М., Халиков С.С.** Препараты на основе флудиоксанила как средства защиты картофеля от болезней и их эффективность // Агрехимия. 2022. № 2. С. 34-44. DOI: 10.31857/S0002188122020119

54. **Сайдалиев С.А., Киртаева Т.Н., Кравченко А.А.** Эффективность биопрепаратов и биоудобрений при возделывании картофеля сорта Гала // Инновации молодых - развитию сельского хозяйства. Материалы 58 Всероссийской научной студенческой конференции. В 3-х частях. Отв. редактор И.И. Бородин. Уссурийск, 2022. С. 205-210.

55. **Смук В.В., Шпанев А.М.** Распространение ризоктониоза в посадках картофеля в условиях Северо-Запада РФ при неоднородном содержании элементов питания в почве // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2023. Т. 24. № 2. С. 240-248. DOI: 10.30766/2072-9081.2023.24.2.240-248

56. **Тимофеев В.Н., Ренев Н.О.** Эффективность применения аналоговых препаратов гербицидов с действующим веществом римсульфурон на картофеле в условиях Тюменской области // Аграрная наука. 2023. № 3. С. 100-104. DOI: 10.32634/0869-8155-2023-368-3-100-104

57. **Удалова Е.Ю., Замятин С.А.** Влияние применения фунгицидов на рост, развитие и урожайность картофеля // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2023. № 5. С. 68-70. DOI: 10.31857/2500-2082/2023/5/68-70

58. **Шамонин В.И., Чугунов С.В., Захаров А.М.** Рациональные параметры и режимы работы установки для обработки семенного картофеля биологическими средствами защиты // АгроЭкоИнженерия. 2022. № 4 (113). С. 80-93. DOI: 10.24412/2713-2641-2022-4113-80-93

59. **Горбунов А.К.** Качество клубней в зависимости от срока и глубины посадки картофеля // Ученые заметки ТОГУ. 2018. Т. 9. № 3. С. 1400-1406.

60. **Горбунов А.К.** Влияние сроков посадки на ассимиляционную поверхность листьев и урожайность картофеля // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2014. Т. 67. № 1. С. 74-79.

61. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Формирование урожая картофеля в зависимости от срока и глубины посадки. Челябинск, 2022. 99 с.

62. **Глаз Н.В., Гасымов Ф.М.О., Уфимцева Л.В., Дергилева Т.Т.** и [др.]. Программа стратегического развития Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН на 2021-2030 годы. – Челябинск, 2021. – 92 с.

63. **Икоева Л.П., Хаева О.Э.** Влияние густоты посадки и сроков уборки на урожай картофеля // Горное сельское хозяйство. 2023. № 2 (32). С. 80-84. DOI: 10.25691/GSH.2023.86.77.013

64. **Икоева Л.П., Хаева О.Э.** Зависимость урожайности и качества клубней картофеля от сроков и глубины посадки в лесостепной зоне РСО-Алания // Горное сельское хозяйство. 2022. № 3. С. 40-43. DOI: 10.25691/GSH.2022.3.010

65. **Новиков А.А.** Географическое направление весенних и летних посадок картофеля на черноземах обыкновенных // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2022. № 1 (65). С. 122-131. DOI: 10.32786/2071-9485-2022-01-11

66. **Чагин В.В., Гаврилец Н.В., Эрбес С.В., Шенкнехт И.А., Иванов В.С.** Влияние схем посадки на продуктивность и качество картофеля в Хакасии // Инновации и продовольственная безопасность. 2023. № 2 (40). С. 78-86. DOI: 10.31677/2311-0651-2023-40-2-78-86

67. **Пшеченков К.А., Седова В.И., Шабанов А.Э., Мальцев С.В.** В засушливое лето полив картофеля хорошо окупается // Картофель и овощи. 2008. № 4. С. 11.

68. **Гордеев О.В., Дубровина Т.В.** Влияние нижнего полива на урожайность мини-клубней картофеля в пленочных рулонах // АПК России. 2018. Т. 25. № 4. С. 512-516.

69. **Логинов Ю.П., Погадаев С.В., Плотников Д.В.** Урожайность сортов картофеля в зависимости от содержания основного запаса влаги в почве и применения полива в северной лесостепной зоне Тюменской области // Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 2016. № 3 (34). С. 80-86.

70. **Мелихов В.В., Василюк Д.И.** Возделывание картофеля на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья при различных способах орошения //

Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2022. № 1 (65). С. 190-198. DOI: 10.32786/2071-9485-2022-01-18

71. **Авсахов Ф.Ф., Курмашева Н.Г.** Влияние полива на урожайность картофеля в условиях АО АПК Алексеевский Уфимского района Республики Башкортостан // Российский электронный научный журнал. 2022. № 3 (45). С. 60-70. DOI: 10.31563/2308-9644-2022-45-3-60-70

72. **Потороко И.Ю., Руськина А.А.** Моделирование процесса производства картофельных полуфабрикатов с применением эффектов ультразвукового воздействия // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. 2016. Т. 4. № 2. С. 45-55. DOI: 10.14529/food160206

73. **Potoroko I.Y., Ruskina A.A.** Modeling of potato convenience of exposure effects of ultrasound // Materials Science Forum. 2016. Т. 870. С. 697-702. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.870.697

74. **Руськина А.А., Калинина И.В., Попова Н.В., Науменко Е.Е., Глаз Н.В., Уфимцева Л.В.** Влияние ультразвуковой модификации картофельного крахмала на его функционально-структурные свойства и дисперсный состав // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2020. Т. 82. № 3 (85). С. 176-182. DOI: 10.20914/2310-1202-2020-3-176-182

75. **Латыпова Н.В.** Обзор и анализ производства и технологических приемов переработки картофеля в сухие продукты // Идеи молодых ученых – агропромышленному комплексу: агроинженерные науки. Материалы студенческой научной конференции. Челябинск, 2022. С. 45-51.

76. **Гордеев О.В.** Картофельная паутинка - продукт быстрого приготовления // Аграрная наука как основа технологического суверенитета: изменение климата и стратегические ориентиры АПК. Сборник тезисов. Челябинск, 2023. С. 26-27.

77. **Гордеев О.В.** Способ производства сушеной картофельной паутинки быстрого приготовления // Патент на изобретение RU 2797007 С1, 30.05.2023. Заявка № 2021136659 от 10.12.2021.

78. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.